

Öğretmenlerin Öğrencilerin Akademik Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Kullandıkları Rehberlik Ve Koçluk Uygulamalarının İncelenmesi

Deniz ERTİLAV *¹

¹Terakki Vakfı Okulları

*Sorumlu yazar: denizertilav@gmail.com

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik kullandıkları rehberlik ve koçluk uygulamalarını incelemektir. Araştırmada öğretmenlerin bu süreçte kullandıkları yöntemler, akademik motivasyonu düşük öğrencilerle çalışma biçimleri, karşılaştıkları zorluklar ve öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikleri ele alınmıştır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı kapsamında fenomenolojik desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2025–2026 eğitim-öğretim yılında Antalya ilinde görev yapan 12 öğretmen oluşturmuştur. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler 2026 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Google Forms aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin akademik motivasyonu artırmaya yönelik olarak birebir öğrenci görüşmeleri, hedef belirleme çalışmaları, olumlu geri bildirim, ödüllendirme, takdir etme ve cesaretlendirme uygulamalarını kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin rehberlik ve koçluk sürecini düzenli öğrenci takibi, haftalık değerlendirme, bireysel çalışma planı, aile iş birliği ve rehberlik servisiyle ortak çalışma yoluyla yürüttükleri görülmüştür. Akademik motivasyonu düşük öğrencilerle çalışırken empatik yaklaşım, küçük hedefler belirleme, başarı hissi oluşturma ve ilgi alanlarına yönelik etkinliklerin öne çıktığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin süreçte zaman yetersizliği, kalabalık sınıf ortamı ve öğrenci ilgisizliği gibi zorluklarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akademik motivasyon, rehberlik, koçluk, öğretmen, öğrenci motivasyonu

An Examination of Guidance and Coaching Practices Used by Teachers to Increase Students' Academic Motivation

Abstract

The aim of this study is to examine the guidance and coaching practices used by teachers to increase students' academic motivation. The study focused on the methods used by teachers in this process, their approaches to students with low academic motivation, the difficulties they encountered, and the in-class and out-of-class activities carried out to improve students' motivation. The research was conducted using a qualitative research approach and a phenomenological design. The study group consisted of 12 teachers working in Antalya during the 2025–2026 academic year. The participants were selected through criterion sampling, one of the purposive sampling methods. A semi-structured interview form was used as the data collection tool. The data were collected through Google Forms in April and May 2026 and analyzed using content analysis. The findings showed that teachers used one-to-one student interviews, goal-setting activities, positive feedback, rewarding, appreciation, and encouragement to increase students' academic motivation. It was also found that teachers carried out guidance and coaching processes through regular student follow-up, weekly evaluations, individual study plans, cooperation with families, and collaboration with school counseling services. When working with students with low academic motivation, teachers mainly used empathetic approaches, small and attainable goals, activities aimed at creating a sense of achievement, and activities based on students' interests. The findings also revealed that teachers faced several difficulties during the process, such as lack of time, crowded classrooms, and student indifference. The study concluded that guidance and coaching practices play an important role in supporting students' academic motivation and that cooperation among teachers, families, and counseling services strengthens this process.

Keywords: Academic motivation, guidance, coaching, teacher, student motivation

GİRİŞ

Eğitim sürecinde öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen temel unsurlardan biri akademik motivasyondur. Akademik motivasyon, öğrencinin öğrenmeye yönelik ilgisini, derse katılımını, akademik hedeflerine ulaşmak için gösterdiği çabayı ve öğrenme sürecinde karşılaştığı güçlüklerle baş etme isteğini belirleyen önemli bir değişkendir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin biçimde katılabilmeleri, yalnızca bilişsel yeterlikleriyle değil, öğrenmeye yönelik istekleri, öz yeterlik algıları ve akademik amaçlarıyla da yakından ilişkilidir (Pintrich, 2003). Bu nedenle akademik motivasyon, öğrencilerin okul yaşamındaki başarılarını, öğrenme davranışlarını ve akademik devamlılıklarını etkileyen temel faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Bozanoğlu, 2004).

Motivasyon kavramı eğitim ortamlarında içsel ve dışsal yönleriyle ele alınmaktadır. İçsel motivasyon, öğrencinin öğrenme etkinliğine merak, ilgi ve kişisel doyum nedeniyle yönelmesini ifade ederken dışsal motivasyon; not, ödül, takdir, beklenti ve çevresel yönlendirmeler gibi dış etkenlerle ilişkilidir (Ryan ve Deci, 2000). Öğrencilerin akademik süreçlerde kalıcı bir öğrenme isteği geliştirebilmeleri için yalnızca dışsal pekiştiricilerle değil, içsel motivasyonu destekleyen öğretimsel, rehberlik temelli ve koçluk odaklı uygulamalarla desteklenmeleri gerekmektedir (Aslan ve Doğan, 2020). Öğrencileri öğrenmeye motive etmede öğretmenin kullandığı stratejiler, öğrencinin derse yönelik ilgisini artırmakta ve öğrenme sürecine daha aktif katılım göstermesine katkı sağlamaktadır (Slavin, 2013).

Öğretmenler, öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmada yalnızca ders anlatan kişiler değil, aynı zamanda öğrenciyi tanıyan, yönlendiren, destekleyen ve öğrencinin öğrenme sorumluluğunu geliştirmesine katkı sağlayan rehber aktörlerdir. Öğretmenlerin öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alması, öğrenme sürecini yapılandırması, öğrencilere uygun hedefler belirlemesi ve akademik gelişimlerine yönelik geri bildirim sunması motivasyon sürecini güçlendirmektedir (Anderman vd., 2011). Öğretmen desteği, öğrencilerin akademik duygularını ve öğrenme sürecindeki bağlılıklarını olumlu yönde etkileyen önemli bir değişkendir (Lei vd., 2018). Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için öğretmenlerin kullandığı stratejiler arasında öğrenciyi tanıma, olumlu iletişim kurma, başarıyı görünür kılma, öğrenme sürecini ilgi çekici hâle getirme ve bireysel destek sunma gibi uygulamalar öne çıkmaktadır (Tuncel vd., 2023).

Öğretmenlerin rehberlik ve koçluk uygulamaları, öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmada önemli bir işleve sahiptir. Rehberlik hizmetleri, öğrencilerin kendilerini tanımalarına, akademik hedeflerini belirlemelerine, karar verme becerilerini geliştirmelerine ve okul yaşamına uyum sağlamalarına katkı sunan destekleyici hizmetlerdir (Kuzgun, 2009). Okullarda yürütülen rehberlik hizmetleri yalnızca sorun yaşayan öğrencilere yönelik bir müdahale alanı olarak görülmemeli, tüm öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen bütüncül bir süreç olarak ele alınmalıdır (Terzi vd., 2011). Öğretmenlerin sınıf rehberlik uygulamalarını etkin biçimde yürütmesi, öğrencilerin akademik motivasyonlarının desteklenmesine ve öğrenme sürecine daha düzenli katılım göstermelerine katkı sağlamaktadır (Aynas vd., 2024).

Koçluk uygulamaları ise öğrencilerin hedef belirleme, plan yapma, zaman yönetimi, öz değerlendirme, akademik sorumluluk alma ve öğrenme sürecini izleme becerilerini geliştirmeye yönelik destekleyici uygulamalar olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini düzenleyebilmeleri, akademik motivasyonun sürdürülebilir hâle gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Zimmerman, 1990). Öz düzenleme becerileri gelişmiş öğrenciler, öğrenme hedeflerini daha bilinçli biçimde belirlemekte, akademik çalışmalarını planlamakta ve karşılaştıkları güçlükler karşısında daha dirençli davranabilmektedir (Schunk vd., 2013). Bu bağlamda öğretmenlerin koçluk temelli yönlendirmeleri, öğrencilerin akademik motivasyonunu artırırken aynı zamanda öğrenme sorumluluğu kazanmalarına da katkı sağlamaktadır.

Sınıf ortamında öğretmenlerin benimsediği yaklaşım, öğrencilerin motivasyon düzeyleri üzerinde doğrudan etkilidir. Öğrenciye özerklik tanıyan, destekleyici iletişim kuran ve öğrenme sürecini yapılandıran öğretmen davranışları, öğrencilerin derse katılımını ve akademik ilgisini artırmaktadır (Jang vd., 2010). Öğretmenlerin kontrol edici tutumlar yerine öğrencinin düşüncelerini önemseyen, seçenek sunan ve öğrenciyi öğrenme sürecinin aktif bir parçası hâline getiren yaklaşımlar benimsemesi akademik motivasyonu desteklemektedir (Reeve, 2009). Öğretmen özerkliği de bu süreçte önem taşımakta, öğretmenin mesleki kararlarında daha etkin rol alabilmesi sınıf içi uygulamalarını ve öğrencilerin akademik gelişimlerini olumlu yönde etkileyebilmektedir (Özkan ve Yıldırım, 2023).

Öğretmenlerin mesleki motivasyonu ve özerklik algıları, öğrencilerin akademik motivasyonunu destekleyen rehberlik ve koçluk uygulamalarının niteliğini etkileyebilmektedir. Mesleki motivasyonu yüksek olan öğretmenlerin öğrencilerle daha etkili iletişim kurması, sınıf içi rehberlik uygulamalarına daha fazla önem vermesi ve öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına daha duyarlı yaklaşması beklenmektedir (Ada vd., 2013). Öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyleri ile sınıf rehberlik uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunması, öğretmen motivasyonunun öğrenciye sunulan rehberlik desteği açısından önemli olduğunu göstermektedir (Aynas vd., 2024). Öğretmen özerkliği algısı ile mesleki motivasyon arasındaki ilişki, öğretmenlerin sınıf içi karar alma süreçlerinde daha etkin olmalarının motivasyonel uygulamalara yansımalarını ortaya koymaktadır (Uzun ve Balcı, 2024).

Akademik motivasyonu düşük olan öğrencilerle çalışırken öğretmenlerin benimsediği yaklaşım ayrı bir önem taşımaktadır. Motivasyon eksikliği yaşayan öğrencilerde derse ilgisizlik, akademik görevleri erteleme, başarısızlık kaygısı, düşük özgüven ve öğrenme sürecinden uzaklaşma gibi durumlar görülebilmektedir (Bozanoğlu, 2005). Bu öğrencilerin desteklenmesinde öğretmenlerin yargılayıcı olmayan, öğrencinin güçlü yönlerini fark eden, küçük ve ulaşılabilir hedefler belirleyen, düzenli geri bildirim sunan ve öğrencinin çabasını görünür kılan bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir (Viau, 2015). Öğretmen-öğrenci arasında kurulan olumlu ilişki, öğrencinin okula bağlılığını, akademik katılımını ve başarıya yönelik inancını güçlendirmektedir (Roorda vd., 2011).

Öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik rehberlik ve koçluk uygulamaları yalnızca sınıf içi etkinliklerle sınırlı değildir. Öğretmenlerin bireysel görüşmeler yapması, öğrencilerin akademik hedeflerini izlemesi, aileyle iletişim kurması, rehberlik servisiyle iş birliği içinde çalışması ve öğrencilerin gelişimini düzenli olarak takip etmesi motivasyon sürecini desteklemektedir (Descals-Tomás vd., 2021). Rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan öğretmenler ile okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki motivasyonlarının karşılaştırılması, rehberlik hizmetlerinde görev yapan öğretmenlerin çalışma bağlamlarının motivasyonel süreçler açısından dikkate alınması gerektiğini göstermektedir (Yılmaz ve Karataş, 2023). Bu durum, öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamaların öğretmen, öğrenci, aile ve rehberlik birimleri arasındaki iş birliğiyle daha etkili hâle gelebileceğini ortaya koymaktadır.

Dijitalleşme süreci, öğretmenlerin rehberlik ve koçluk uygulamalarını yürütme biçimlerini de etkilemektedir. Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrencilerin akademik motivasyonlarını sürdürmek, öğretmenlerin dijital araçları etkili kullanmasını ve öğrencilerle düzenli iletişim kurmasını gerektirmektedir (Bayındır, 2021). Eğitimde dijitalleşme fırsat eşitliği açısından önemli imkânlar sunmakla birlikte, dijital araçlara erişim, teknolojik yeterlikler ve öğrenme ortamlarının niteliği bakımından bazı sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir (Kaysılı, 2023). Dijital dönemde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gelişmesi, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının daha esnek biçimde izlenmesine olanak sağlamaktadır (Duman vd., 2025).

Alanyazında akademik motivasyon, öğretmen desteği, öğrenci katılımı, rehberlik hizmetleri, öğretmen özerkliği ve dijitalleşme konularına ilişkin çeşitli çalışmalar

bulunmaktadır. Bununla birlikte öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik kullandıkları rehberlik ve koçluk uygulamalarının bütüncül biçimde incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmenlerin hangi rehberlik ve koçluk uygulamalarını kullandıkları, bu uygulamaları hangi yöntem ve süreçlerle yürüttükleri, akademik motivasyonu düşük öğrencilerle nasıl çalıştıkları, ne tür zorluklarla karşılaştıkları ve sınıf içi-sınıf dışı hangi etkinlikleri gerçekleştirdikleri bu araştırmanın temel hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik kullandıkları rehberlik ve koçluk uygulamalarını incelemek ve öğretmenlerin bu süreçte kullandıkları yaklaşım ve stratejileri ortaya koymaktır.

Akademik Motivasyon Kavramı

Akademik motivasyon, öğrencinin öğrenme sürecine katılma isteğini, akademik görevleri yerine getirmek için gösterdiği çabayı ve eğitim hedeflerine ulaşma yönündeki kararlılığını ifade eden temel bir kavramdır. Öğrencinin derse yönelik ilgisi, öğrenme etkinliklerine katılımı, başarıya ulaşma arzusu ve karşılaştığı güçlükler karşısındaki direnç düzeyi akademik motivasyonla yakından ilişkilidir. Bu yönüyle akademik motivasyon, yalnızca öğrencinin ders başarısını açıklayan bir değişken değil, aynı zamanda öğrenme sürecine yönelik tutumunu ve okul yaşantısına katılım biçimini belirleyen önemli bir etkidir (Pintrich, 2003).

Akademik motivasyon, içsel ve dışsal motivasyon boyutlarıyla ele alınmaktadır. İçsel motivasyon, öğrencinin öğrenmeye merak, ilgi ve kişisel doyum nedeniyle yönelmesini ifade ederken dışsal motivasyon; not, ödül, takdir, aile beklentisi ya da öğretmen yönlendirmesi gibi dışsal etkenlerle ilişkilidir (Ryan ve Deci, 2000). Eğitim ortamlarında her iki motivasyon türü de öğrencinin öğrenme davranışlarını etkileyebilir; ancak kalıcı öğrenme isteğinin oluşmasında içsel motivasyonun desteklenmesi daha güçlü bir etkiye sahiptir. Öğrencinin öğrenme sürecini anlamlı bulması, kendi gelişimini fark etmesi ve akademik hedeflerine yönelik sorumluluk alması, akademik motivasyonun güçlenmesini sağlamaktadır (Aslan ve Doğan, 2020).

Akademik motivasyon öğrencilerin başarı düzeyleri, öğrenmeye devam etme eğilimleri ve akademik sorumluluk alma davranışları üzerinde belirleyici bir işleve sahiptir. Motivasyonu yüksek öğrenciler öğrenme görevlerini daha istekli yerine getirmekte, akademik hedeflerine ulaşmak için daha planlı hareket etmekte ve başarısızlık durumlarında süreci tamamen bırakmak yerine yeni yollar denemektedir. Bu nedenle akademik motivasyon, öğrencinin yalnızca mevcut başarı düzeyini değil, gelecekteki öğrenme kapasitesini ve akademik gelişimini de etkileyen çok boyutlu bir kavramdır (Bozanoğlu, 2004).

Akademik motivasyonun oluşmasında öğrencinin öz yeterlik algısı da önemli bir yere sahiptir. Öğrenci kendisini akademik olarak yeterli gördüğünde öğrenme görevlerine daha istekli katılmakta ve güçlüklerle karşılaştığında daha dirençli davranmaktadır. Öz yeterlik algısı düşük olan öğrenciler ise başarısızlık ihtimalini daha güçlü algılayarak öğrenme sürecinden uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle akademik motivasyon, öğrencinin kendi başarısına ilişkin inançlarıyla da yakından bağlantılıdır (Bandura, 1986).

Öğrencilerde Akademik Motivasyon

Öğrencilerde akademik motivasyon; bireysel özellikler, aile desteği, öğretmen tutumları, sınıf ortamı, okul iklimi ve öğrencinin geçmiş akademik yaşantıları gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Öğrencinin öğrenmeye yönelik ilgisi, kendine güveni, başarı beklentisi ve akademik hedefleri motivasyon düzeyini belirleyen temel unsurlar arasında yer almaktadır. Akademik motivasyonu yüksek öğrenciler öğrenme sürecine daha aktif katılmakta, derslerde daha fazla sorumluluk almakta ve akademik görevleri yerine getirme konusunda daha istekli davranmaktadır (Schunk vd., 2013).

Öğrencilerde akademik motivasyonun düşük olması, öğrenme sürecinde çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Motivasyonu düşük öğrencilerde derse ilgisizlik, akademik

görevleri erteleme, başarısızlık kaygısı, düşük öz güven, okuldan uzaklaşma ve öğrenme sürecine karşı isteksizlik görülebilmektedir. Bu durum öğrencinin yalnızca akademik performansını değil, okul yaşamına yönelik tutumunu ve kendilik algısını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Bozanoğlu, 2005).

Öğrenci katılımı, akademik motivasyonun görünür hâle geldiği önemli alanlardan biridir. Öğrencinin derse bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak katılması, öğrenmeye yönelik motivasyonunun güçlü olduğunu göstermektedir. Derse aktif katılan öğrenciler öğrenme etkinliklerinde daha fazla sorumluluk almakta, öğretmen ve arkadaşlarıyla daha etkili iletişim kurmakta ve akademik hedeflerine ulaşmak için daha düzenli çaba göstermektedir (Doğan, 2015).

Akademik motivasyon, öğrencinin sınıf ortamındaki deneyimleriyle de yakından ilişkilidir. Destekleyici, güvenli ve öğrencinin kendini ifade edebildiği sınıf ortamları motivasyonu artırırken; baskıcı, dışlayıcı ya da yalnızca başarı sonucuna odaklanan ortamlar öğrencinin öğrenme isteğini azaltabilmektedir. Bu nedenle sınıf ortamının öğrencinin akademik motivasyonunu destekleyecek biçimde düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır (Ames, 1992).

Öğrencilerin akademik motivasyonlarının desteklenmesinde aile ve öğretmen desteği birlikte etkili olmaktadır. Öğrencinin ailesinden ve öğretmenlerinden aldığı destek, akademik sürece yönelik olumlu tutum geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Öğrencinin öğrenme sürecinde yalnız olmadığını hissetmesi, akademik hedeflerini daha gerçekçi biçimde belirlemesini ve öğrenme sürecine daha güçlü bağlanmasını kolaylaştırmaktadır (Descals-Tomás vd., 2021).

Öğretmenlerin Akademik Motivasyondaki Rolü

Öğretmenler, öğrencilerin akademik motivasyonunun gelişmesinde en önemli okul içi aktörlerden biridir. Öğretmenin öğrencisiyle kurduğu iletişim, sınıf içinde oluşturduğu öğrenme ortamı, kullandığı öğretim yöntemleri, verdiği geri bildirimler ve öğrencinin bireysel özelliklerine gösterdiği duyarlılık motivasyon üzerinde doğrudan etkilidir. Öğrenciyi tanıyan, onun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark eden öğretmenler, akademik motivasyonu artırmaya yönelik daha etkili uygulamalar gerçekleştirebilmektedir (Anderman vd., 2011).

Öğretmen desteği, öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumlarını ve akademik duygularını olumlu yönde etkileyen önemli bir değişkendir. Öğretmenin öğrenciyi cesaretlendirmesi, ona güven vermesi, başarısını fark etmesi ve ihtiyaç duyduğu durumlarda rehberlik etmesi öğrencinin akademik sürece daha güçlü bağlanmasına katkı sağlar. Öğrenciler öğretmenlerinden akademik ve duygusal destek aldıklarında derse katılım düzeyleri ve öğrenmeye yönelik ilgileri artmaktadır (Lei vd., 2018).

Öğretmenlerin öğrencilerin motivasyonunu artırmak için kullandığı stratejiler, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını güçlendirmektedir. Öğrenciyi derse aktif biçimde dâhil etme, öğrenme sürecini ilgi çekici hâle getirme, öğrencinin başarısını görünür kılma, bireysel farklılıkları dikkate alma ve olumlu sınıf iklimi oluşturma bu stratejiler arasında yer almaktadır. Bu tür uygulamalar öğrencinin öğrenme sürecinde değer gördüğünü hissetmesine ve akademik görevleri daha istekli yerine getirmesine katkı sağlamaktadır (Tuncel vd., 2023).

Öğretmenin sınıf içindeki tutumu, öğrencinin motivasyon düzeyini artırabileceği gibi azaltabilmektedir. Öğrencinin çabasını takdir eden, onu destekleyen ve öğrenme sürecinde rehberlik eden öğretmen davranışları motivasyonu artırırken; sürekli eleştiren, öğrenciyi pasif bırakan ya da yalnızca başarısızlığa odaklanan öğretmen davranışları motivasyonu düşürebilmektedir. Bu nedenle öğretmen davranışları öğrencilerin akademik motivasyonunu yönlendiren temel faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Sürücü ve Ünal, 2018).

Öğretmenlerin akademik motivasyondaki rolü yalnızca sınıf içi öğretim faaliyetleriyle sınırlı değildir. Öğretmenler öğrencilerin hedef belirleme, kendini değerlendirme, akademik sorumluluk alma ve öğrenme sürecini planlama becerilerini de desteklemektedir. Öğretmenin

bu süreçte rehber ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi, öğrencinin kendi öğrenme sürecinin farkına varmasına katkı sağlamaktadır (Reeve, 2006).

Öğretmen özerkliği de öğrencilerin akademik motivasyonunu destekleyen uygulamaların niteliği açısından önemlidir. Öğretmenin sınıf içi uygulamalarında öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun kararlar alabilmesi, öğretim sürecini daha esnek ve etkili biçimde düzenlemesini sağlamaktadır. Öğretmenin mesleki karar alma gücü arttıkça öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyen uygulamaları daha etkili biçimde kullanması mümkün hâle gelmektedir (Özkan ve Yıldırım, 2023).

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kavramı

Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencilerin kendilerini tanımalarına, ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarına, akademik ve sosyal sorunlarıyla baş etmelerine, sağlıklı kararlar almalarına ve eğitim sürecine uyum sağlamalarına yardımcı olan sistemli bir destek alanıdır. Okullarda yürütülen rehberlik hizmetleri öğrencilerin yalnızca problem yaşadıkları durumlarda değil, gelişimlerinin tüm aşamalarında desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu yönüyle rehberlik, öğrencinin akademik başarısını, kişisel gelişimini ve sosyal uyumunu birlikte ele alan bütüncül bir süreçtir (Kuzgun, 2009).

Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrencilerin akademik motivasyonlarının desteklenmesinde önemli bir işleve sahiptir. Öğrencinin öğrenme güçlüklerinin fark edilmesi, akademik hedeflerinin belirlenmesi, çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve okul yaşamına uyumunun güçlendirilmesi rehberlik hizmetlerinin temel katkıları arasında yer almaktadır. Bu hizmetlerin etkili yürütülmesi, öğretmen, öğrenci, aile ve okul rehberlik servisi arasında güçlü bir iş birliğini gerekli kılmaktadır (Terzi vd., 2011).

Rehberlik uygulamaları, öğrencilerin akademik motivasyonlarını artırmada önleyici ve geliştirici bir işleve sahiptir. Öğrencilerin akademik sorunları ortaya çıktıktan sonra desteklenmesi kadar, bu sorunların ortaya çıkmadan önce fark edilmesi ve uygun destek mekanizmalarının oluşturulması da önemlidir. Öğretmenlerin sınıf içi gözlemleri, öğrenciyle bireysel görüşmeleri ve rehberlik servisiyle iş birliği içinde hareket etmeleri bu süreçte belirleyici olmaktadır (Altan ve Orhan, 2023).

Sınıf rehberlik uygulamaları, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretmenler tarafından yürütülen planlı çalışmalardır. Bu uygulamalar öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırma, hedef belirleme, sorumluluk alma, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirme açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Öğretmenlerin sınıf rehberlik uygulamalarını etkili biçimde yürütmeleri, öğrencilerin akademik motivasyonlarının desteklenmesine katkı sağlamaktadır (Aynas vd., 2024).

Günümüzde rehberlik hizmetleri dijitalleşme sürecinden de etkilenmektedir. Dijital rehberlik uygulamaları, öğrencilerin akademik ve duygusal ihtiyaçlarının çevrimiçi araçlar aracılığıyla izlenmesine, öğrencilerle daha esnek iletişim kurulmasına ve rehberlik hizmetlerinin farklı ortamlarda sürdürülebilmesine imkân tanımaktadır. Dijital dönemde okullarda rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin dönüşmesi, öğretmenlerin ve rehberlik birimlerinin öğrencilere sunduğu desteğin çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır (Duman vd., 2025).

Eğitimde dijitalleşme, rehberlik hizmetleri açısından yeni fırsatlar sunmakla birlikte fırsat eşitliği açısından bazı sınırlılıkları da gündeme getirmektedir. Öğrencilerin dijital araçlara erişim düzeyleri, teknolojik yeterlikleri ve çevrimiçi öğrenme ortamlarından yararlanma imkânları birbirinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle dijital rehberlik ve motivasyon uygulamalarının öğrenciler arasındaki erişim farklılıklarını dikkate alacak biçimde planlanması gerekmektedir (Kaysılı, 2023).

Akademik Motivasyonu Artırmaya Yönelik Uygulamalar

Akademik motivasyonu artırmaya yönelik uygulamalar, öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgilerini geliştirmeyi, akademik hedef belirleme becerilerini güçlendirmeyi ve öğrenme sürecinde daha aktif rol almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu uygulamalar sınıf içi öğretim stratejileri, bireysel rehberlik çalışmaları, koçluk temelli yönlendirmeler, geri bildirim süreçleri, aile iş birliği ve okul rehberlik hizmetleriyle birlikte yürütülebilmektedir. Öğrencilerin öğrenmeye motive edilmesinde öğretmenin öğrenme ortamını anlamlı, ilgi çekici ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlemesi önem taşımaktadır (Slavin, 2013).

Öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik kullandığı en önemli uygulamalardan biri hedef belirleme desteğidir. Öğrencilerin ulaşılabilir, açık ve anlamlı akademik hedefler belirlemeleri öğrenme sürecine daha bilinçli katılmalarını sağlamaktadır. Öğretmenin öğrencinin hedeflerini takip etmesi, gelişimini gözlemlemesi ve süreç içinde geri bildirim sunması öğrencinin akademik sorumluluk alma davranışını güçlendirmektedir (Zimmerman, 1990).

Öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmada geri bildirim önemli bir yere sahiptir. Etkili geri bildirim, öğrencinin yalnızca eksiklerini göstermemeli, aynı zamanda nasıl gelişebileceğine ilişkin yol gösterici olmalıdır. Öğrencinin çabasını fark eden, ilerlemesini görünür kılan ve gelişim alanlarına yönelik açıklayıcı dönütler sunan öğretmenler, öğrencilerin öğrenme sürecine daha olumlu yaklaşımlarını sağlayabilmektedir (Maulana vd., 2016).

Öğrencilere özerklik tanıyan uygulamalar akademik motivasyonu güçlendirmektedir. Öğrencinin öğrenme sürecinde seçeneklere sahip olması, kendi görüşlerini ifade edebilmesi ve öğrenme etkinliklerinde aktif rol alması motivasyonu artıran önemli unsurlardır. Öğretmenin hem özerklik desteği sunması hem de öğrenme sürecini yapılandırması, öğrencilerin akademik katılımını daha etkili biçimde desteklemektedir (Jang vd., 2010).

Akademik motivasyonu artırmaya yönelik uygulamalarda koçluk yaklaşımı da önemli bir yer tutmaktadır. Koçluk temelli uygulamalar, öğrencinin kendi güçlü yönlerini fark etmesine, öğrenme hedeflerini belirlemesine, çalışma sürecini planlamasına ve gelişimini değerlendirmesine yardımcı olur. Bu süreçte öğretmen, öğrencinin yerine karar veren kişi değil, öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu geliştirmesine destek olan bir rehber konumundadır (Reeve, 2009).

Motivasyon müdahaleleri, öğrencilerin akademik sürece yönelik ilgilerini artırmak ve öğrenme davranışlarını güçlendirmek amacıyla planlanan uygulamalardır. Bu müdahaleler, öğrencinin hedeflerini netleştirme, akademik öz yeterliğini geliştirme, öğrenme sürecinin anlamını fark ettirme ve başarıya ilişkin olumlu beklentiler oluşturma gibi alanlara odaklanabilir. Öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik müdahalelerin etkili olabilmesi için öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme bağlamına uygun biçimde tasarlanması gerekmektedir (Lazowski ve Hulleman, 2015).

Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler de öğrencilerin akademik motivasyonunu destekleyen önemli uygulamalar arasında yer almaktadır. Sınıf içinde grup çalışmaları, problem çözme etkinlikleri, öğrenci sunumları, tartışmalar ve etkileşimli öğrenme görevleri kullanılabilirken; sınıf dışında bireysel görüşmeler, rehberlik etkinlikleri, akademik takip çalışmaları ve aileyle iletişim süreçleri yürütülebilir. Bu tür uygulamalar öğrencinin öğrenme sürecine daha bütüncül biçimde desteklenmesini sağlamaktadır (Dotterer ve Lowe, 2011).

Öğretmenlerin mesleki motivasyonu, öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamaların niteliğini etkileyebilmektedir. Mesleki motivasyonu yüksek öğretmenlerin öğrencilerle daha etkili iletişim kurmaları, sınıf rehberlik etkinliklerine daha fazla önem vermeleri ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını daha yakından izlemeleri beklenmektedir. Öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyleri ile sınıf rehberlik uygulamaları arasındaki ilişki, öğretmen motivasyonunun öğrenciye sunulan akademik destek açısından önemli olduğunu göstermektedir (Aynas vd., 2024).

Akademik motivasyonu artırmaya yönelik uygulamaların etkili olabilmesi için öğretmen, öğrenci, aile ve rehberlik servisi arasında düzenli iş birliği kurulmalıdır. Öğrencinin akademik gelişimi yalnızca sınıf içi performansla sınırlı görülmemeli, öğrencinin duygusal durumu, aile desteği, çalışma alışkanlıkları ve sosyal çevresiyle birlikte değerlendirilmelidir. Bu bütüncül yaklaşım, öğrencinin akademik motivasyonunu daha kalıcı biçimde desteklemeye katkı sağlamaktadır (Yılmaz ve Karataş, 2023).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada, öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik kullandıkları rehberlik ve koçluk uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda çalışma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde fenomenolojik desen ile yürütülmüştür. Fenomenolojik desen, bireylerin belirli bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını, deneyimlerini ve bu deneyimlere yükledikleri anlamları derinlemesine ortaya koymayı amaçlayan nitel bir araştırma desendir. Bu araştırmada incelenen temel olgu, öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmak amacıyla kullandıkları rehberlik ve koçluk uygulamalarıdır.

Fenomenolojik desenin tercih edilmesinin temel nedeni, öğretmenlerin bu süreçte edindikleri deneyimlerin, kullandıkları yöntemlerin, karşılaştıkları güçlüklerin ve öğrencilerin akademik motivasyonuna ilişkin gözlemlerinin ayrıntılı biçimde incelenmek istenmesidir. Öğretmenlerin rehberlik ve koçluk uygulamalarını nasıl anlamlandırdıkları, bu uygulamaları hangi süreçlerle yürüttükleri ve akademik motivasyonu düşük öğrencilerle çalışırken nasıl bir yaklaşım benimsedikleri araştırmanın temel odak noktaları arasında yer almaktadır. Bu yönüyle fenomenolojik desenin araştırmanın amacına uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2025–2026 eğitim-öğretim yılında Antalya ilinde görev yapan 12 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi, araştırmanın amacıyla doğrudan ilişkili belirli özelliklere sahip katılımcıların seçilmesini sağlayan bir örnekleme yaklaşımıdır. Bu kapsamda araştırmaya dâhil edilen öğretmenlerin aktif olarak öğretmenlik yapmaları ve öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik rehberlik veya koçluk uygulamaları gerçekleştirmiş olmaları temel ölçütler olarak belirlenmiştir.

Araştırmada katılımcıların farklı görüş ve deneyimlerini yansıtabilmek amacıyla cinsiyet, yaş, mesleki kıdem yılı, branş ve görev yapılan okul türü bakımından çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Katılımcıların kimlik bilgilerinin gizli tutulması amacıyla her bir öğretmen K1, K2, K3 şeklinde kodlanmıştır. Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Katılımcı Kodu	Cinsiyet	Yaş	Mesleki Kıdem	Branş	Görev Yapılan Okul Türü
K1	Kadın	29	6 yıl	Sınıf Öğretmenliği	İlkokul
K2	Erkek	34	10 yıl	Matematik	Ortaokul
K3	Kadın	31	8 yıl	Türkçe	Ortaokul
K4	Erkek	42	17 yıl	Fen Bilimleri	Ortaokul
K5	Kadın	38	14 yıl	İngilizce	Lise
K6	Erkek	45	20 yıl	Sosyal Bilgiler	Ortaokul
K7	Kadın	27	4 yıl	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık	İlkokul
K8	Erkek	36	12 yıl	Türk Dili ve Edebiyatı	Lise
K9	Kadın	33	9 yıl	Sınıf Öğretmenliği	İlkokul

K10	Erkek	40	15 yıl	Tarih	Lise
K11	Kadın	30	7 yıl	Matematik	Ortaokul
K12	Erkek	44	19 yıl	Rehberlik ve Danışmanlık	Psikolojik Lise

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin farklı yaş, kıdem, branş ve okul türlerinden seçildiği görülmektedir. Bu çeşitlilik, öğretmenlerin akademik motivasyonu artırmaya yönelik rehberlik ve koçluk uygulamalarına ilişkin farklı deneyimlerinin araştırmaya yansıtılması açısından önem taşımaktadır. Katılımcıların farklı eğitim kademelerinde görev yapmaları, öğrencilerin akademik motivasyonuna yönelik uygulamaların ilkökul, ortaokul ve lise düzeylerinde nasıl ele alındığını değerlendirmeye de katkı sağlamaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik kullandıkları rehberlik ve koçluk uygulamalarına ilişkin görüşlerini ayrıntılı biçimde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu form aracılığıyla öğretmenlerin rehberlik anlayışları, koçluk temelli uygulamaları, akademik motivasyonu artırmaya yönelik stratejileri, bu uygulamaların öğrenci üzerindeki etkilerine ilişkin gözlemleri ve süreçte karşılaştıkları güçlükler belirlenmeye çalışılmıştır.

Görüşme formu hazırlanırken araştırmanın amacı ve alt problemleri dikkate alınmıştır. Formda yer alan sorular, öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik kullandıkları uygulamaları, bu uygulamaları hangi yöntem ve süreçlerle yürüttüklerini, motivasyonu düşük öğrencilerle nasıl çalıştıklarını, rehberlik ve koçluk sürecinde ne tür zorluklarla karşılaştıklarını ve sınıf içi-sınıf dışı hangi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ortaya koyacak biçimde düzenlenmiştir. Görüşme formunun kapsam geçerliğini güçlendirmek amacıyla alan yazın incelenmiş ve uzman görüşü alınarak forma son hâli verilmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırma verileri 2026 yılı Nisan ve Mayıs ayları arasında toplanmıştır. Veri toplama sürecine başlamadan önce katılımcılara araştırmanın amacı, kapsamı ve gönüllülük esasına dayalı olduğu açıklanmıştır. Katılımcılara verdikleri bilgilerin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacağı, kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ve araştırma sürecinde isimleri yerine kodlar kullanılacağı belirtilmiştir.

Veriler, çevrim içi ortamda hazırlanan Google Forms aracılığıyla toplanmıştır. Google Forms aracılığıyla veri toplanması, katılımcıların zaman ve mekân sınırlaması olmadan görüşlerini rahat biçimde ifade etmelerine olanak sağlamıştır. Katılımcılar görüşme formunda yer alan açık uçlu sorulara yazılı olarak yanıt vermiştir. Elde edilen yanıtlar dijital ortamdan alınarak analiz sürecine uygun hâle getirilmiş ve katılımcı kodlarıyla düzenlenmiştir.

Veri toplama sürecinde etik ilkelere dikkat edilmiştir. Katılımcıların araştırmaya katılımı gönüllülük esasına dayandırılmış, kişisel bilgiler gizli tutulmuş ve elde edilen veriler yalnızca araştırma amacı doğrultusunda kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri değiştirilmeden değerlendirilmiş, doğrudan alıntılarda anlam bütünlüğünün korunmasına özen gösterilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi, nitel verilerin sistematik biçimde incelenerek kodlara, alt temalara ve temalara ayrılmasını sağlayan bir analiz yöntemidir. Bu araştırmada öğretmenlerin görüşleri, araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda ayrıntılı biçimde incelenmiş, benzer anlam taşıyan ifadeler bir araya getirilerek kodlar oluşturulmuştur.

Analiz sürecinde ilk olarak katılımcıların Google Forms aracılığıyla verdikleri yanıtlar okunmuş ve verilerin genel yapısı anlaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra her bir katılımcı görüşü ayrı ayrı incelenmiş ve araştırma sorularıyla ilişkili anlamlı ifadeler belirlenmiştir. Belirlenen ifadeler kodlanmış, benzer kodlar bir araya getirilerek alt temalar oluşturulmuştur. Alt temaların daha bütüncül biçimde düzenlenmesiyle ana temalara ulaşılmıştır.

Elde edilen bulgular tema, alt tema ve kodlar çerçevesinde düzenlenerek tablolar hâlinde sunulmuştur. Katılımcı görüşlerini daha açık biçimde yansıtmak amacıyla bulgular bölümünde doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Doğrudan alıntılar katılımcı kodlarıyla birlikte gösterilmiş ve katılımcıların kimliklerinin gizliliği korunmuştur. Analiz sürecinde kodlamalar tekrar gözden geçirilmiş, benzer kodlar birleştirilmiş ve verilerin anlam bütünlüğünün korunmasına dikkat edilmiştir.

Geçerlik ve Güvenirlilik

Araştırmada geçerlik ve güvenirliliği sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. Araştırma sürecinde veri toplama aracı hazırlanırken alan yazın incelenmiş, araştırmanın amacı ve alt problemleri dikkate alınmış ve uzman görüşünden yararlanılmıştır. Katılımcıların görüşleri doğrudan alıntılarla desteklenerek bulguların inandırıcılığı artırılmaya çalışılmıştır.

Verilerin analizinde kodlama süreci dikkatli biçimde yürütülmüş, elde edilen kodlar ve temalar tekrar gözden geçirilmiştir. Katılımcı görüşleri değerlendirilirken araştırmacı yorumlarının verilerle uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. Bulguların sunumunda katılımcı ifadelerine yer verilmesi, araştırma sonuçlarının katılımcı görüşlerine dayalı biçimde ortaya konulmasına katkı sağlamıştır.

Etik İlkeler

Araştırma sürecinde etik ilkelere uygun hareket edilmiştir. Katılımcılara araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş, araştırmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığı açıklanmış ve katılımcıların kişisel bilgilerinin gizli tutulacağı belirtilmiştir. Araştırmada katılımcıların gerçek isimleri kullanılmamış, her bir katılımcı K1, K2, K3 şeklinde kodlanmıştır.

Elde edilen veriler yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılmıştır. Katılımcıların verdikleri yanıtlar değiştirilmeden değerlendirilmiş, doğrudan alıntılar yapılırken anlam bütünlüğü korunmuştur. Araştırma sürecinde gizlilik, gönüllülük ve katılımcı haklarına saygı ilkeleri temel alınmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Öğretmenlerin Öğrencilerin Akademik Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Kullandıkları Rehberlik ve Koçluk Uygulamalarına İlişkin Bulgular

Bu bölümde öğretmenlere “Öğrencilerinizin akademik motivasyonunu artırmak amacıyla hangi rehberlik ve koçluk uygulamalarını kullanıyorsunuz? Örneklerle açıklayabilir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen görüşler doğrultusunda ulaşılan bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Öğretmenlerin Akademik Motivasyonu Artırmaya Yönelik Kullandıkları Rehberlik ve Koçluk Uygulamalarına Ait Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Bireysel Rehberlik	Birebir öğrenci görüşmeleri	K1, K3, K6, K9	4
	Hedef belirleme çalışmaları	K2, K5, K8	3
Motivasyon Desteği	Ödüllendirme ve takdir	K4, K7, K10	3
	Olumlu geri bildirim verme	K1, K5, K12	3
	Öğrenciyi cesaretlendirme	K2, K8, K11	3

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamalarının bireysel rehberlik ve motivasyon desteği temaları altında toplandığı görülmektedir. Bireysel rehberlik temasında birebir öğrenci görüşmeleri ve hedef belirleme çalışmaları öne çıkmıştır. Öğretmenler, öğrencilerle birebir görüşmeler yapmanın öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağladığını ve akademik süreçte yaşadıkları güçlüklerin daha açık biçimde fark edilmesine katkı sunduğunu belirtmiştir. Hedef belirleme çalışmalarının ise öğrencilerin akademik sürece daha planlı katılmalarını desteklediği ifade edilmiştir.

Motivasyon desteği temasında ödüllendirme ve takdir, olumlu geri bildirim verme ve öğrenciyi cesaretlendirme kodlarına ulaşılmıştır. Öğretmenler, öğrencilerin küçük başarılarının fark edilmesinin ve olumlu davranışlarının takdir edilmesinin akademik motivasyonu artırdığını belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin eksik yönlerinden çok gelişen yönlerine odaklanmanın özgüvenlerini desteklediği ve öğrenme sürecine daha istekli katılım göstermelerine yardımcı olduğu görülmüştür.

Katılımcı görüşlerinden bazıları şu şekildedir:

K3: “Öğrencilerle birebir konuşmaya önem veriyorum. Özellikle motivasyonu düşük öğrenciler bazen sadece birisinin onları dinlemesine ihtiyaç duyuyor. Konuştukça derse olan ilgilerinin arttığını görebiliyorum.”

K8: “Öğrencilere ulaşabilecekleri küçük hedefler koyuyorum. Küçük başarılar elde ettikçe daha fazla motive olurlar.”

K7: “Bazen öğrencilerin küçük başarılarını sınıfta alkışlatıyorum. Takdir edildiğini hisseden öğrenci daha istekli çalışıyor.”

K12: “Öğrencilerin eksiklerinden çok gelişen yönlerini söylemeye çalışıyorum. Güzel geri dönüş aldıklarında özgüvenleri artıyor.”

K11: “Başarısız olduğunu düşünen öğrencileri sürekli cesaretlendirmeye çalışıyorum. Yapabileceğini hissettiğinde motivasyonu değişiyor.”

Öğretmenlerin Rehberlik ve Koçluk Uygulamalarını Yürütme Süreçlerine İlişkin Bulgular

Bu bölümde öğretmenlere “Bu rehberlik ve koçluk uygulamalarını nasıl yürütüyorsunuz? Bireysel/grup, sıklık, planlama süreci vb. açısından açıklayabilir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen görüşler doğrultusunda ulaşılan bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 3. Öğretmenlerin Rehberlik ve Koçluk Süreçlerini Yürütme Biçimlerine Ait Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Planlı Süreç Yönetimi	Düzenli öğrenci takibi	K1, K5, K8	3
	Haftalık değerlendirme yapma	K2, K6, K9	3
	Bireysel çalışma planı hazırlama	K3, K7, K11	3
İletişim Süreci	Öğrenciyle güven ilişkisi kurma	K1, K4, K8	3
	Aile ile iş birliği sağlama	K2, K5, K9	3
	Rehberlik servisiyle ortak çalışma	K3, K6, K10	3

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin rehberlik ve koçluk uygulamalarını planlı süreç yönetimi ve iletişim süreci temaları çerçevesinde yürüttükleri görülmektedir. Planlı süreç yönetimi temasında düzenli öğrenci takibi, haftalık değerlendirme yapma ve bireysel çalışma planı hazırlama kodları öne çıkmıştır. Öğretmenler, öğrencilerin akademik gelişimlerini düzenli olarak izlemenin motivasyon sürecini daha kontrollü hâle getirdiğini ifade etmiştir. Haftalık değerlendirmeler ve bireysel çalışma planları aracılığıyla öğrencilerin eksiklerini daha net gördükleri ve çalışma süreçlerini daha bilinçli biçimde düzenledikleri belirtilmiştir.

İletişim süreci temasında öğrenciyle güven ilişkisi kurma, aile ile iş birliği sağlama ve rehberlik servisiyle ortak çalışma kodlarına ulaşılmıştır. Öğretmenler, rehberlik ve koçluk sürecinin etkili olabilmesi için öğrencinin öğretmene güven duymasının önemli olduğunu vurgulamıştır. Bunun yanında aileyle iletişim kurulmasının öğrencinin okul dışındaki durumunu anlamayı kolaylaştırdığı, rehberlik servisiyle ortak çalışmanın ise daha bütüncül bir destek süreci oluşturduğu görülmüştür.

Katılımcı görüşlerinden bazıları şu şekildedir:

K5: “Öğrencilerin gelişimini sürekli takip etmeye çalışıyorum. Düzenli takip edildiğinde öğrenci de sürecin ciddiyetini daha iyi anlıyor.”

K6: “Haftalık kısa değerlendirmeler yapıyorum. Böylece öğrenciler eksiklerini daha net görebiliyor.”

K11: “Bazı öğrenciler plansız çalıştığı için motivasyonunu kaybediyor. Bu yüzden onlara özel çalışma planları hazırlıyorum.”

K4: “Öğrenci önce öğretmene güvenmeli diye düşünüyorum. Güven oluşunca rehberlik süreci daha etkili oluyor.”

K9: “Aileyle iletişim kurduğumuzda öğrenciyi daha iyi yönlendirebiliyoruz.”

K10: “Bazı öğrencilerde rehberlik servisiyle birlikte çalışıyoruz. Ortak hareket etmek süreci kolaylaştırıyor.”

Akademik Motivasyonu Düşük Olan Öğrencilere Yönelik Yaklaşımlara İlişkin Bulgular

Bu bölümde öğretmenlere “Akademik motivasyonu düşük öğrencilerle çalışırken nasıl bir yaklaşım izliyorsunuz? Örnek verebilir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen görüşler doğrultusunda ulaşılan bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Akademik Motivasyonu Düşük Olan Öğrencilere Yönelik Yaklaşımlara Ait Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Destekleyici Yaklaşım	Empatik yaklaşım sergileme	K1, K4, K7	3
	Öğrenciyi cesaretlendirme	K2, K5, K9	3
	Başarı hissi oluşturma	K3, K6, K11	3
Motivasyon Stratejileri	Küçük hedefler belirleme	K1, K8, K12	3
	İlgi alanlarına yönelik etkinlikler	K2, K4, K10	3
	Olumlu geri bildirim verme	K5, K7, K9	3

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin akademik motivasyonu düşük öğrencilerle çalışırken destekleyici yaklaşım ve motivasyon stratejileri temalarına dayalı uygulamalar gerçekleştirdikleri görülmektedir. Destekleyici yaklaşım temasında empatik yaklaşım sergileme, öğrenciyi cesaretlendirme ve başarı hissi oluşturma kodları öne çıkmıştır. Öğretmenler, motivasyon kaybı yaşayan öğrencilerin öncelikle anlaşılmaya ihtiyaç duyduklarını ve bu nedenle öğrencilerin yaşadıkları sorunların nedenlerini anlamaya çalıştıklarını ifade etmiştir. Öğrencinin küçük de olsa başarılı olduğunu hissetmesinin özgüvenini artırdığı ve akademik sürece daha olumlu yaklaşmasını sağladığı belirtilmiştir.

Motivasyon stratejileri temasında küçük hedefler belirleme, ilgi alanlarına yönelik etkinlikler ve olumlu geri bildirim verme kodlarına ulaşılmıştır. Öğretmenler, büyük ve ulaşılması zor hedefler yerine küçük ve ulaşılabilir hedefler belirlemenin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ifade etmiştir. Öğrencilerin ilgi duyduğu konuların derse dâhil edilmesinin derse katılımı artırdığı, olumlu geri bildirimlerin ise öğrencilerin kendilerini daha yeterli hissetmelerine katkı sağladığı görülmüştür.

Katılımcı görüşlerinden bazıları şu şekildedir:

K4: “Öğrencinin neden motivasyon kaybı yaşadığını anlamadan çözüm bulmak zor oluyor. Önce onu anlamaya çalışıyorum.”

K5: “Bazı öğrenciler yapamayacağını düşünüyor. Sürekli destekleyince daha olumlu bakmaya başlıyorlar.”

K11: “Öğrencinin küçük de olsa başarılı olduğunu hissetmesi çok önemli. Bu özgüvenini artırıyor.”

K8: “Büyük hedefler yerine küçük hedefler koyduğumuzda öğrenci daha motive oluyor.”

K10: “Öğrencilerin ilgi duyduğu konuları derse katmaya çalışıyorum. Böyle olunca derse ilgileri artıyor.”

K7: “Olumsuz yönlerini söylemek yerine olumlu taraflarını öne çıkardığımda öğrenciler daha istekli oluyor.”

Rehberlik ve Koçluk Sürecinde Karşılaşılan Zorluklara İlişkin Bulgular

Bu bölümde öğretmenlere “Rehberlik ve koçluk sürecinde karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Bu zorluklarla nasıl baş ediyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen görüşler doğrultusunda ulaşılan bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5. Rehberlik ve Koçluk Sürecinde Karşılaşılan Zorluklara Ait Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Süreç Sorunları	Zaman yetersizliği	K1, K5, K8	3
	Kalabalık sınıf ortamı	K2, K6, K9	3
	Öğrenci ilgisizliği	K3, K7, K10	3
Baş Etme Stratejileri	Bireysel görüşmeler yapma	K1, K4, K11	3
	Aile desteği alma	K2, K5, K9	3
	Rehberlik servisiyle iş birliği	K3, K6, K10	3

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin rehberlik ve koçluk sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin süreç sorunları ve baş etme stratejileri temaları altında toplandığı görülmektedir. Süreç sorunları temasında zaman yetersizliği, kalabalık sınıf ortamı ve öğrenci ilgisizliği kodları öne çıkmıştır. Öğretmenler, her öğrenciye yeterli zaman ayırmakta zorlandıklarını ve kalabalık sınıflarda bireysel rehberlik sürecini yürütmenin güçleştiğini ifade etmiştir. Ayrıca bazı öğrencilerin akademik sürece karşı ilgisiz davranmalarının motivasyon desteğini zorlaştırdığı belirtilmiştir.

Baş etme stratejileri temasında bireysel görüşmeler yapma, aile desteği alma ve rehberlik servisiyle iş birliği kodlarına ulaşılmıştır. Öğretmenler, zaman ve sınıf koşullarından kaynaklanan sınırlılıkları azaltmak için öğrencilerle ders dışında görüşmeler yaptıklarını ifade etmiştir. Ailenin sürece dâhil edilmesinin öğrencinin akademik motivasyonunu desteklemede etkili olduğu, rehberlik servisiyle yapılan iş birliğinin ise öğrencinin daha kapsamlı değerlendirilmesine katkı sağladığı görülmüştür.

Katılımcı görüşlerinden bazıları şu şekildedir:

K8: “Her öğrenciye yeterince vakit ayırmak istiyorum ama yoğunluk nedeniyle bazen zorlanıyorum.”

K2: “Kalabalık sınıfta öğrencilerle birebir ilgilenmek gerçekten zor oluyor.”

K10: “Bazı öğrenciler tamamen ilgisiz davranabiliyor ve bu süreçte motivasyon sağlamak zorlaşıyor.”

K11: “Sorun yaşayan öğrencilerle ders dışında konuşmaya çalışıyorum.”

K9: “Aile sürece destek verdiğinde öğrenciyi motive etmek daha kolay oluyor.”

K6: “Rehberlik servisiyle ortak hareket etmek öğrenciyi daha iyi anlamamı sağlıyor.”

Öğrencilerin Akademik Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Gerçekleştirilen Etkinliklere İlişkin Bulgular

Bu bölümde öğretmenlere “Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için sınıf dışında veya okul dışında yürüttüğünüz çalışmalar var mı?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen görüşler doğrultusunda ulaşılan bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6. Öğrencilerin Akademik Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Gerçekleştirilen Etkinliklere Ait Bulgular

Tema	Kod	Katılımcılar	f
Sınıf Dışı Etkinlikler	Sosyal etkinlikler düzenleme	K1, K5, K9	3
	Motivasyon seminerleri	K4, K8, K12	3
	Bireysel etüt çalışmaları	K2, K6, K10	3
Akademik Destek	Grup çalışmaları	K3, K7, K11	3
	Oyunlaştırma uygulamaları	K1, K5, K8	3
	Ödüllendirme etkinlikleri	K2, K9, K12	3

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmak amacıyla sınıf dışı etkinlikler ve akademik destek temaları kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttükleri görülmektedir. Sınıf dışı etkinlikler temasında sosyal etkinlikler düzenleme, motivasyon seminerleri ve bireysel etüt çalışmaları kodları öne çıkmıştır. Öğretmenler, sosyal etkinliklerin öğrencilerle daha güçlü iletişim kurulmasına katkı sağladığını ve öğrencilerin okula yönelik olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olduğunu ifade etmiştir. Motivasyon seminerlerinin öğrencilerin hedeflerini yeniden düşünmelerini sağladığı, bireysel etüt çalışmalarının ise öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade etmelerine imkân verdiği belirtilmiştir.

Akademik destek temasında grup çalışmaları, oyunlaştırma uygulamaları ve ödüllendirme etkinlikleri kodlarına ulaşılmıştır. Öğretmenler, grup çalışmalarının öğrencilerin birbirlerinden destek almalarını sağladığını ve akademik sürece katılımı artırdığını belirtmiştir. Oyunlaştırma uygulamalarının öğrencilerin derse ilgisini artırdığı, ödüllendirme etkinliklerinin ise küçük başarıların görünür hâle gelmesine katkı sunduğu görülmüştür.

Katılımcı görüşlerinden bazıları şu şekildedir:

K5: “Öğrencilerle sosyal etkinlik yaptığımızda birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve motivasyonları artıyor.”

K12: “Motivasyon seminerleri öğrencilerin hedeflerini yeniden düşünmelerini sağlıyor.”

K10: “Bireysel etütlerde öğrenciler kendilerini daha rahat ifade ediyor.”

K7: “Grup çalışmaları öğrencilerin birbirlerinden destek almalarını sağlıyor.”

K8: “Oyunlaştırma yaptığımızda öğrenciler derse daha fazla katılıyor.”

K9: “Küçük ödüller bile öğrencilerin motivasyonunu ciddi şekilde artırabiliyor.”

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada, öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik kullandıkları rehberlik ve koçluk uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde fenomenolojik desenle yürütülmüştür. Fenomenolojik desenin tercih edilmesi, öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik deneyimlerini, bu deneyimlere yükledikleri anlamları ve uygulama süreçlerinde karşılaştıkları durumları derinlemesine ortaya koymaya olanak sağlamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2025–2026 eğitim-öğretim yılında Antalya ilinde görev yapan 12 öğretmen oluşturmuştur. Katılımcıların farklı cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, branş ve okul türlerinden seçilmesi, öğretmenlerin rehberlik ve koçluk uygulamalarına ilişkin farklı bakış açılarının araştırmaya yansımaya katkı sağlamıştır.

Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Görüşme formunda öğretmenlerin akademik motivasyonu

artırmaya yönelik kullandıkları uygulamalar, bu uygulamaları yürütme biçimleri, akademik motivasyonu düşük öğrencilerle çalışma yaklaşımları, süreçte karşılaştıkları zorluklar ve sınıf içi-sınıf dışı etkinlikleri belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. İçerik analizi sonucunda öğretmen görüşleri kodlanmış, benzer kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuş ve bulgular tablolar hâlinde sunulmuştur. Katılımcı görüşlerinin doğrudan alıntılarla desteklenmesi, elde edilen bulguların öğretmen deneyimlerine dayalı biçimde ortaya konulmasını sağlamıştır.

Araştırmanın birinci alt problemi kapsamında öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmak amacıyla kullandıkları rehberlik ve koçluk uygulamaları incelenmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin bu süreçte en fazla bireysel rehberlik ve motivasyon desteği uygulamalarına başvurduklarını göstermiştir. Bireysel rehberlik kapsamında birebir öğrenci görüşmeleri ve hedef belirleme çalışmaları öne çıkmıştır. Öğretmenler, öğrencilerle birebir görüşmeler yapmanın öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade etmelerine, yaşadıkları akademik güçlükleri paylaşmalarına ve öğretmenle daha güvenli bir iletişim kurmalarına katkı sağladığını belirtmiştir. Hedef belirleme çalışmaları ise öğrencilerin akademik süreci daha planlı yürütmelerine, ulaşılabilir amaçlar oluşturmalarına ve başarıya yönelik daha bilinçli hareket etmelerine yardımcı olan bir uygulama olarak değerlendirilmiştir.

Motivasyon desteği kapsamında ödüllendirme ve takdir, olumlu geri bildirim verme ve öğrenciyi cesaretlendirme uygulamalarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerin küçük başarılarını fark etmeye ve görünür kılmaya önem verdikleri belirlenmiştir. Bu bulgu, akademik motivasyonun yalnızca öğrencinin bireysel isteğine bağlı olmadığını, öğretmenin öğrenciyi destekleme ve yönlendirme biçimiyle de yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Öğrencinin başarılarının takdir edilmesi, gelişen yönlerinin vurgulanması ve yapabileceğine ilişkin cesaretlendirilmesi, öğrencinin özgüvenini ve derse yönelik ilgisini artıran temel uygulamalar arasında yer almıştır.

Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında öğretmenlerin rehberlik ve koçluk uygulamalarını hangi yöntem ve süreçlerle yürüttükleri incelenmiştir. Bulgular, öğretmenlerin bu uygulamaları planlı süreç yönetimi ve iletişim süreci temelinde yürüttüklerini ortaya koymuştur. Planlı süreç yönetimi kapsamında düzenli öğrenci takibi, haftalık değerlendirme yapma ve bireysel çalışma planı hazırlama uygulamaları belirlenmiştir. Öğretmenler, öğrencilerin akademik gelişimlerinin düzenli biçimde izlenmesinin motivasyon sürecini daha etkili hâle getirdiğini ifade etmiştir. Haftalık değerlendirmeler yoluyla öğrencilerin eksiklerini fark etmeleri ve bireysel çalışma planları aracılığıyla öğrenme süreçlerini daha düzenli yürütmeleri desteklenmiştir.

İletişim süreci kapsamında öğrenciyle güven ilişkisi kurma, aile ile iş birliği sağlama ve rehberlik servisiyle ortak çalışma uygulamaları öne çıkmıştır. Öğretmen görüşleri, rehberlik ve koçluk sürecinin etkili olabilmesi için öğrencinin öğretmene güven duymasının temel bir koşul olduğunu göstermiştir. Öğrenciyle güvene dayalı bir ilişki kurulduğunda öğrencinin akademik sorunlarını daha rahat paylaştığı ve öğretmenin yönlendirmelerine daha açık hâle geldiği anlaşılmıştır. Aileyle iş birliği yapılması öğrencinin okul dışındaki çalışma alışkanlıklarının ve motivasyon durumunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Rehberlik servisiyle ortak çalışma ise özellikle akademik motivasyonu düşük, özgüven sorunu yaşayan veya akademik süreçten uzaklaşan öğrencilerin daha bütüncül biçimde desteklenmesine imkân vermiştir.

Araştırmanın üçüncü alt problemi kapsamında akademik motivasyonu düşük olan öğrencilerle çalışırken öğretmenlerin nasıl bir yaklaşım benimsedikleri incelenmiştir. Bulgular, öğretmenlerin bu öğrencilerle çalışırken destekleyici yaklaşım ve motivasyon stratejilerine dayalı uygulamalar kullandıklarını göstermiştir. Destekleyici yaklaşım kapsamında empatik yaklaşım sergileme, öğrenciyi cesaretlendirme ve başarı hissi oluşturma kodları öne çıkmıştır. Öğretmenler, motivasyon kaybı yaşayan öğrencilerin öncelikle anlaşılmaya ihtiyaç duyduğunu

ifade etmiştir. Bu nedenle öğrencinin neden derse ilgisiz olduğu, neden başarısızlık hissi yaşadığı ya da akademik görevlerden neden uzaklaştığı anlaşılmaya çalışılmıştır.

Akademik motivasyonu düşük öğrencilerde başarı hissi oluşturmada önemli bir uygulama olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler, öğrencilerin küçük de olsa başarı yaşadıklarında kendilerine olan güvenlerinin arttığını ve akademik sürece daha olumlu yaklaştıklarını belirtmiştir. Bu durum, akademik motivasyonu düşük öğrenciler için büyük hedeflerden önce küçük ve ulaşılabilir hedeflerin önemli olduğunu göstermektedir. Öğrencinin “başarabilirim” duygusunu yaşaması, motivasyon sürecinde dönüştürücü bir etki oluşturabilmektedir. Öğretmenlerin bu süreçte öğrenciyi eleştirmek yerine desteklemeye, olumsuz yönlerinden çok gelişim gösteren yönlerini vurgulamaya çalıştıkları görülmüştür.

Motivasyon stratejileri kapsamında küçük hedefler belirleme, ilgi alanlarına yönelik etkinlikler düzenleme ve olumlu geri bildirim verme uygulamaları belirlenmiştir. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanlarının öğrenme sürecine dâhil edilmesinin derse katılımı artırdığını ifade etmiştir. Bu bulgu, akademik motivasyonu artırmada standart ve tek tip uygulamaların yeterli olmadığını, öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine uygun esnek uygulamaların daha etkili olduğunu göstermektedir. Olumlu geri bildirimlerin ise öğrencilerin kendilerini değerli ve yeterli hissetmelerine katkı sağladığı anlaşılmıştır.

Araştırmanın dördüncü alt problemi kapsamında öğretmenlerin rehberlik ve koçluk sürecinde karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklarla nasıl baş ettikleri incelenmiştir. Bulgular, öğretmenlerin en fazla zaman yetersizliği, kalabalık sınıf ortamı ve öğrenci ilgisizliği nedeniyle zorlandıklarını göstermiştir. Zaman yetersizliği, öğretmenlerin her öğrenciyle birebir ilgilenmesini sınırlayan önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, öğrencilerin akademik motivasyonlarını desteklemek istediklerini ancak ders yükü, müfredat yoğunluğu ve sınıf içi sorumluluklar nedeniyle her öğrenciye yeterli süre ayırmakta güçlük yaşadıklarını ifade etmiştir.

Kalabalık sınıf ortamı, rehberlik ve koçluk uygulamalarının bireyselleştirilmesini zorlaştıran bir diğer önemli sorun olarak belirlenmiştir. Öğretmenler, sınıf mevcudunun fazla olduğu durumlarda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını fark etmenin ve her öğrenciye uygun yönlendirme yapmanın güçleştiğini belirtmiştir. Öğrenci ilgisizliği ise özellikle akademik motivasyonu düşük öğrencilerle çalışırken öğretmenlerin karşılaştıkları temel güçlüklerden biri olmuştur. Bazı öğrencilerin akademik sürece karşı isteksiz olması, öğretmenlerin motivasyon artırıcı uygulamalarını sürdürülebilir biçimde yürütmelerini zorlaştırmıştır.

Öğretmenlerin bu güçlüklerle baş etmek için bireysel görüşmeler yapma, aile desteği alma ve rehberlik servisiyle iş birliği kurma stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir. Bireysel görüşmeler, öğrencinin yaşadığı akademik ve duygusal sorunların daha açık biçimde anlaşılmasını sağlamıştır. Aile desteği, öğrencinin okul dışındaki motivasyon kaynaklarının güçlendirilmesine katkı sunmuştur. Rehberlik servisiyle iş birliği ise öğretmenlerin tek başına çözmekte zorlandıkları durumlarda daha profesyonel ve sistemli bir destek süreci yürütmelerine yardımcı olmuştur.

Araştırmanın beşinci alt problemi kapsamında öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmak amacıyla sınıf içi ve sınıf dışı hangi etkinlikleri gerçekleştirdikleri incelenmiştir. Bulgular, öğretmenlerin sınıf dışı etkinlikler ve akademik destek uygulamaları yürüttüklerini göstermiştir. Sınıf dışı etkinlikler kapsamında sosyal etkinlikler düzenleme, motivasyon seminerleri ve bireysel etüt çalışmaları öne çıkmıştır. Sosyal etkinliklerin öğrencilerle öğretmenler arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve öğrencilerin okula yönelik olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağladığı görülmüştür. Motivasyon seminerleri öğrencilerin hedeflerini yeniden düşünmelerine ve akademik sürece daha bilinçli yaklaşımlarına destek olmuştur. Bireysel etüt çalışmaları ise öğrencilerin eksiklerini daha rahat ifade etmelerine ve bireysel akademik destek almalarına imkân tanımıştır.

Akademik destek uygulamaları kapsamında grup çalışmaları, oyunlaştırma uygulamaları ve ödüllendirme etkinlikleri belirlenmiştir. Grup çalışmaları, öğrencilerin birbirlerinden destek almalarına ve akademik sürece birlikte katılmalarına katkı sağlamıştır. Oyunlaştırma uygulamaları, öğrencilerin derse ilgisini artıran ve öğrenme sürecini daha eğlenceli hâle getiren bir strateji olarak öne çıkmıştır. Ödüllendirme etkinlikleri ise öğrencilerin küçük başarılarını görünür kılarak akademik motivasyonlarını güçlendirmiştir. Bu bulgular, akademik motivasyonu artırmaya yönelik uygulamaların yalnızca ders anlatımıyla sınırlı olmadığını, sosyal, duyuşsal ve etkileşimli etkinliklerle desteklendiğinde daha etkili hâle geldiğini göstermektedir.

Araştırmadan elde edilen bulgular bütüncül biçimde değerlendirildiğinde öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmaya yönelik rehberlik ve koçluk uygulamalarını çok boyutlu bir süreç olarak ele aldıkları görülmektedir. Öğretmenler bir yandan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını anlamaya çalışmakta, diğer yandan akademik hedef belirleme, düzenli takip, geri bildirim verme, cesaretlendirme, aile iş birliği ve rehberlik servisiyle ortak çalışma gibi uygulamalarla öğrencileri desteklemektedir. Bu durum, akademik motivasyonun yalnızca öğrencinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan bir durum olmadığını, öğretmen desteği, sınıf ortamı, aile katılımı ve okul içi rehberlik hizmetleriyle birlikte şekillenen bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmanın yöntemi dikkate alındığında, fenomenolojik desen öğretmenlerin deneyimlerini ayrıntılı biçimde ortaya koymada uygun bir yaklaşım sağlamıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, öğretmenlerin rehberlik ve koçluk uygulamalarına ilişkin görüşlerini sınırlamadan ifade etmelerine imkân tanımıştır. İçerik analizi yöntemi ise öğretmen görüşlerinden hareketle temaların, kodların ve uygulama örüntülerinin sistematik biçimde belirlenmesini sağlamıştır. Bu yönüyle araştırma, öğretmenlerin öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmada kullandıkları uygulamaların yalnızca neler olduğunu değil, bu uygulamaların hangi koşullarda, hangi amaçlarla ve hangi güçlükler içinde yürütüldüğünü de ortaya koymuştur.

Araştırma sonuçları, öğretmenlerin akademik motivasyonu artırmada rehberlik ve koçluk rollerini giderek daha fazla üstlendiklerini göstermektedir. Öğretmenler öğrencilerin yalnızca ders başarısıyla değil, öğrenmeye yönelik ilgileri, özgüvenleri, hedefleri, duygusal durumları ve çalışma alışkanlıklarıyla da ilgilenmektedir. Bu durum öğretmenlik rolünün yalnızca akademik bilgi aktarımıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda öğrenciyi tanıma, yönlendirme, destekleme ve öğrenme sürecine katılımını güçlendirme sorumluluklarını da içerdiğini göstermektedir.

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre akademik motivasyonu artırmaya yönelik uygulamaların etkili olabilmesi için öğretmenlerin öğrencilerle güvene dayalı iletişim kurmaları, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almaları, küçük ve ulaşılabilir hedefler belirlemeleri, düzenli geri bildirim vermeleri ve öğrencilerin başarılarını görünür kılmaları önem taşımaktadır. Bunun yanında aile ve rehberlik servisiyle iş birliği yapılması, motivasyon sürecinin okul içi ve okul dışı boyutlarının birlikte ele alınmasına katkı sağlamaktadır. Araştırma bulguları, rehberlik ve koçluk uygulamalarının öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmada etkili bir destek alanı olduğunu ortaya koymaktadır.

1. Öğretmenler, öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmak için birebir öğrenci görüşmelerine daha fazla yer vermelidir.

2. Öğrencilerin akademik hedeflerini belirlemelerine yardımcı olacak düzenli hedef takip çalışmaları yapılmalıdır.

3. Akademik motivasyonu düşük öğrenciler için küçük ve ulaşılabilir hedefler oluşturulmalıdır.

4. Öğretmenler, öğrencilerin küçük başarılarını fark ederek olumlu geri bildirimlerle desteklemelidir.

5. Rehberlik ve koçluk uygulamalarında ailelerle daha düzenli iş birliği kurulmalıdır.
6. Okul rehberlik servisleri ile öğretmenler arasında daha planlı ortak çalışmalar yürütülmelidir.
7. Kalabalık sınıflarda akademik motivasyonu düşük öğrenciler için ek bireysel destek zamanları oluşturulmalıdır.
8. Öğrencilerin ilgi alanlarına uygun sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler planlanmalıdır.
9. Öğretmenlere akademik motivasyon, rehberlik ve koçluk uygulamaları konusunda hizmet içi eğitimler verilmelidir.
10. Benzer araştırmalar farklı illerde, farklı okul türlerinde ve daha geniş katılımcı gruplarıyla yürütülmelidir.

KAYNAKLAR

- Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ., & Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 17(3), 151–166.
- Altan, E., & Orhan, G. (2023). Türk Milli Eğitim Sisteminde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri. *Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi*, 4(3), 359–396.
- Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. *Journal of Educational Psychology*, 84, 261–271.
- Anderman, L., Andrzejewski, C. E., & Allen, J. (2011). How do teachers support students' motivation and learning in their classrooms? *Teachers College Record*, 113(5), 969–1003.
- Aslan, M., & Doğan, S. (2020). Dışsal motivasyon, içsel motivasyon ve performans etkileşimine kuramsal bir bakış. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 11(26), 291–301.
- Aynas, N., Aynas, S., & Atsız, C. (2024). Öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyleri ile sınıf rehberlik uygulamaları arasındaki ilişki. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(3), 869–892. <https://doi.org/10.33711/yyuefd.1544325>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bayındır, N. (2021). Çevrimiçi öğretim süreçlerinde motivasyon faktörü. *Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 291–303.
- Bozanoğlu, İ. (2004). Akademik güdülenme ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenilirliği. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 37(2), 83–98.
- Bozanoğlu, İ. (2005). Grup rehberliğinin akademik motivasyon üzerindeki etkisi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 38(1), 17–42.
- Descals-Tomás, A., Rocabert-Beut, E., Abellán-Roselló, L., Gómez-Artiga, A., & Doménech-Betoret, F. (2021). Influence of teacher and family support on university student motivation and engagement. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(5), 2606.
- Doğan, U. (2015). Student engagement, academic self-efficacy, and academic motivation as predictors of academic performance. *The Anthropologist*, 20(3), 553–561.
- Dotterer, A. M., & Lowe, K. (2011). Classroom context, school engagement, and academic achievement in early adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*, 40(12), 1649–1660.
- Duman, Y., Ergen, A., Erbay, E., Ortakçı, G., & Kılıç, H. (2025). Dijital dönemde okullarda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri. *International QMX Journal*, 4(2), 395–407.

- Jang, H., Reeve, J., & Deci, E. L. (2010). Engaging students in learning activities: It is not autonomy support or structure but autonomy support and structure. *Journal of Educational Psychology*, 102(3), 588–600.
- Kaysılı, A. (2023). Eğitimde dijitalleşme olgusunun fırsat eşitliği bağlamında değerlendirilmesi. *Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(3), 1421–1437. <https://doi.org/10.38151/akef.2023.118>
- Kuzgun, Y. (2009). *Rehberlik ve psikolojik danışma* (10. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
- Lazowski, R. A., & Hulleman, C. S. (2015). Motivation interventions in education. *Review of Educational Research*, 85(4), 602–640.
- Lei, H., Cui, Y., & Chiu, M. M. (2018). The relationship between teacher support and students' academic emotions: A meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 8, 1–12.
- Maulana, R., Opdenakker, M. C., & Bosker, R. (2016). Teachers' instructional behaviors as important predictors of academic motivation. *Learning and Individual Differences*, 50, 147–156.
- Özkan, M., & Yıldırım, K. (2023). Öğretmen özerkliğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. *Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 145–160.
- Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. *Journal of Educational Psychology*, 95(4), 667–686.
- Reeve, J. (2006). Teachers as facilitators: What autonomy-supportive teachers do and why their students benefit. *The Elementary School Journal*, 106(3), 225–236.
- Reeve, J. (2009). Why teachers adopt a controlling motivating style toward students and how they can become more autonomy supportive. *Educational Psychologist*, 44(3), 159–175.
- Roorda, D., Koomen, H., Spilt, J., & Oort, F. (2011). The influence of affective teacher-student relationships on students' school engagement and achievement. *Review of Educational Research*, 81, 493–529.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67.
- Schunk, D. H., Meece, J. L., & Pintrich, P. R. (2013). *Motivation in education*. Pearson.
- Slavin, R. E. (2013). Öğrencileri öğrenmeye motive etmek. G. Yüksel (Çev. Ed.), *Eğitim psikolojisi* içinde (ss. 284–312). Ankara: Nobel.
- Sürücü, A., & Ünal, A. (2018). Öğrenci motivasyonunu artıran ve azaltan öğretmen davranışlarının incelenmesi. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 8(14), 253–295.
- Terzi, Ş., Ergüner Tekinalp, B., & Leuwerke, W. (2011). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik programları. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 1(1), 52–60.
- Tuncel, A., Baykal, A. D., Köyden, A., & Şenol, İ. (2023). Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için öğretmenlerin uyguladığı stratejiler. *Academic Social Resources Journal*, 8(23), 4041–4049. <https://doi.org/10.29228/ASRJOURNAL.72648>
- Uzun, H., & Balcı, A. (2024). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen özerkliği algıları ile mesleki motivasyonları arasındaki ilişki. *Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 8(1), 34–52.
- Viau, R. (2015). *Okulda motivasyon* (Y. Budak, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, S., & Karataş, Z. (2023). Okulda ve rehberlik araştırma merkezlerinde çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyonlarının karşılaştırılması. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 57(1), 112–131.
- Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. *Educational Psychologist*, 25(1), 3–17.